

apenado Pavão

opinião como direito

O RETRATO DE UMA ELITE

abril 16, 2026 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião, política

Ano 14 – vol. 04 – n. 46/2026

O relatório de uma Comissão Parlamentar de Inquérito ousou avançar sobre um terreno sensível ao propor o indiciamento de três ministros do Supremo Tribunal Federal, acompanhados do Procurador-Geral da República. Trata-se de um episódio que, por si só, já revela a densidade institucional do momento e a delicadeza das relações entre os Poderes da República.

Não se pretende aqui reiterar considerações já expendidas acerca das competências das comissões parlamentares de inquérito — instrumentos clássicos de proteção das minorias no ambiente democrático —, embora seja inevitável registrar que tais mecanismos vêm sendo progressivamente esvaziados por espetacularizações incompatíveis com a sobriedade que o instituto exige. Sessões que deveriam primar pelo rigor investigativo frequentemente descambam para encenações ruidosas, marcadas por descortesia e desrespeito.

O ponto que se impõe, contudo, é outro: a reação desencadeada pelos pedidos de indiciamento. Ministros da mais alta Corte do país deixaram transparecer um ressentimento desproporcional, manifestado por meio de ameaças de medidas judiciais e até por declarações que insinuam a possibilidade de tornar parlamentares inelegíveis — como se o exercício da jurisdição pudesse ser instrumentalizado como resposta a dissensos políticos.

É evidente que qualquer pessoa que se considere ofendida possui o direito de reagir. Esse é um corolário básico do Estado de Direito. Todavia, quando autoridades investidas de funções constitucionais elevadas optam por substituir a demonstração técnica da improcedência das acusações por reações intimidatórias, o que se tem é uma fratura no delicado equilíbrio da separação dos Poderes. A resposta adequada, em um ambiente institucional maduro, deveria ser a demonstração objetiva da inconsistência das imputações — não o recurso à ameaça.

Jamais — e é necessário sublinhar com ênfase — jamais um membro do Poder Judiciário deve abdicar da reserva que lhe é inerente para se lançar ao debate político direto. Ainda mais quando esse debate se dá em moldes inadequados, contribuindo apenas para ampliar tensões institucionais já existentes. O Judiciário não é arena de disputa política; é instância de contenção, de equilíbrio e de racionalidade.

A todos — sem exceção — deve ser assegurada a presunção de inocência. Esse princípio não se flexibiliza conforme a posição ocupada pelo indivíduo na estrutura estatal. Assim, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República devem ser considerados inocentes até que se prove o contrário, assim como qualquer cidadão. No entanto, se o relatório viesse a ser aprovado, o seu encaminhamento ao Ministério Público encontraria um obstáculo evidente: a impossibilidade de atuação isenta quando o próprio chefe da instituição figura entre os investigados.

Há, porém, um dado que não pode ser ignorado: o relatório em questão sequer foi aprovado. Isso significa que, até o momento, não há qualquer validação institucional das imputações ali contidas. Trata-se, portanto, de um documento que não ultrapassou a fase preliminar, o que reforça a necessidade de cautela na sua interpretação.

Ainda assim, certas circunstâncias despertam legítima perplexidade. Se havia vícios na condução dos trabalhos ou inconsistências nas conclusões, o que justificou a substituição de membros da comissão com o beneplácito do Executivo e a anuência da presidência do Senado? Se a improcedência das acusações era tão evidente, por que interferir na composição do órgão investigativo? São questões que permanecem abertas e cujo esclarecimento pertence ao tempo.

O que se pode afirmar, desde já, é que a atuação do presidente do Senado Federal, ao permitir tais intervenções, revela um comprometimento institucional questionável. Em um cenário de tensão entre os Poderes, a postura que se espera de quem ocupa posição de liderança no Parlamento é a de resguardar a autonomia e a integridade das instituições — não a de submetê-las a arranjos circunstanciais.

Não se trata, evidentemente, de lançar dúvidas sobre a honra de quem quer que seja. Mas tampouco se pode aceitar a normalização de condutas que desbordam das funções constitucionais. O Judiciário não pode converter-se em ator político ativo, assim como o Parlamento não pode abdicar de seu papel fiscalizador.

É, no mínimo, lamentável que ainda subsista, no Brasil contemporâneo, a crença de que determinadas autoridades estejam imunes à investigação. Essa mentalidade remete a formas arcaicas de organização do poder, próprias de Estados absolutistas que a história, em tese, já superou.

As elites que se deixam seduzir por essa lógica revelam um atraso preocupante. Cercadas por adutores e protegidas por estruturas de conveniência, passam a agir como se estivessem acima das balizas constitucionais que juraram respeitar. E, nesse processo, expõem não apenas a si mesmas, mas a própria fragilidade de um sistema que ainda luta para se afirmar plenamente republicano.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

ENTRE MORTOS E VIVOS: o passado que o Brasil insiste em não ouvir quando as CPIs se aproximam
fevereiro 4, 2026
Em "Ensaaios"

O ÚLTIMO EXEMPLAR?
fevereiro 28, 2021
Em "Jurídico"

SENHORIOS DA REPÚBLICA DA SELVA
junho 17, 2021
Em "Jurídico"

com a tag constituição, democracia, direito, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

CPIs, Constituição e limites do poder: quando a investigação alcança o próprio sistema

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O RETRATO DE UMA ELITE

CPIs, Constituição e limites do poder: quando a investigação alcança o próprio sistema

O BROCHE E O DEBOCHE

O QUE NÃO SE DEVE FAZER DO DIREITO

UM HOMEM, UMA MULHER, UM NEGRO E UM CANADENSE

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
Mária em **A FACULDADE DE DIREITO**
A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**